

ЦИФРОВИЗАЦИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

ЛОШИНСКАЯ Е.Н.,
канд. гос. упр., доцент, зав. кафедрой
экономики предприятия,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

КАРТАШОВА К.Р.,
студент ОП «Бакалавриат»,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье охарактеризованы понятие «цифровизация бизнеса», проанализирована деятельность малого и среднего бизнеса ДНР, сформулированы общие экономические проблемы, препятствующие социально-экономическому развитию ДНР, обоснованы движущие силы или драйверы бизнес-трансформации и цифровизации бизнеса.

Ключевые слова: цифровая экономика, малый и средний бизнес, новые бизнес-модели, цифровизация, государство, поддержка.

DIGITALIZATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES

LOSHYNSKAYA E.N.,
Candidate of Sciences of the State Administration
Associate Professor, Head of the Department of
Enterprise Economics,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

KARTASHOVA K.R.,
student of OP «Bachelor's degree»,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article describes the concept of "digitalization of business", analyzes the activities of small and medium-sized businesses of the DPR, formulates general economic problems that hinder the socio-economic development of the DPR, substantiates the driving forces or drivers of business transformation and digitalization of business.

Keywords: digital economy, small and medium-sized businesses, new business models, digitalization, government, support.

Постановка задачи. Цифровизация, нарастающее внедрение цифровых ресурсов во все сферы жизни общества является мировой тенденцией. Процесс цифровизации экономики,

образования и любых иных сфер жизни человека предполагает формирование у него цифровой культуры, позволяющей грамотно использовать открывающиеся возможности и органично встраиваться в среду информационного общества.

Цифровая трансформация бизнеса – новое требование к современным компаниям, желающим оставаться конкурентоспособными на рынке в стратегической перспективе. Однако успех процесса цифровизации зависит от значительного числа факторов и условий, формируемых как внутри организации, так и во внешнем деловом окружении [1].

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами применения технологий и цифровизацией в малом и среднем бизнесе вопросом занимаются многие ученые. Шпилева А.А. [2] выявила ключевые особенности развития и применения технологий в новых реалиях для предприятий малого и среднего бизнеса, опираясь на то, что технологии могут стать абсолютным благом для общества, если малый и средний бизнес, а также правительство подготовятся и адаптируют их.

Авторы Буров В.Ю., Капитонова Н.В., Кайбалина Н.Б. [3] в своем научном исследовании анализируют влияния цифровой экономики на развитие малого предпринимательства и то, какую роль в этом процессе играет образование. Автор Гранов А.П. рассматривает цифровую экономику как метод интеграции в мировое пространство [4,5].

Авторы Зайченко И.М., Козлов А.В., Шитова Е.С. в своем научном исследовании определили ключевые драйвера цифровой трансформации бизнеса в современных условиях, сформировавшихся в национальной экономике, определили типологию драйверов при формировании стратегии цифровой трансформации бизнеса. Цифровизация малого и среднего бизнеса актуальная, но малоизученная, тема. Необходимо использовать комплексный подход к определению факторов, влияющих на эффективную цифровизацию малого и среднего бизнеса.

Актуальность. Современная экономическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса и военным конфликтом, привела к массовой ликвидации предприятий разных секторов экономики, что не способствует благоприятным условиям развития

предпринимательства ДНР. Данные факторы простимулировали интенсификацию процессов цифровизации деятельности МСБ: удаленная работа сотрудников, развитии онлайн-заказов, автоматизации производства товаров и предоставления услуг... Таким образом, всё вышесказанное обуславливает высокую актуальность и значимость выбранной темы исследования.

Цель статьи – анализ движущих сил или драйверов процесса трансформации бизнес-моделей цифровизации малого и среднего бизнеса.

Изложение основного материала исследования. Цифровая экономика – безусловный тренд, который требует от бизнеса проводить технологическую трансформацию. Однако для этого необходимо знать, куда и как правильно инвестировать, понимать, какие преимущества несет с собой цифровизация. Быстрое распространение технологий, ускоренное пандемией, привело к острой необходимости адаптации малого и среднего бизнеса в мире.

Государственная поддержка цифровизации бизнеса является основным направлением. Цифровизация, которая сейчас уже имеет место на некоторых экспериментальных площадках ДНР, будет реализована в других министерствах и ведомствах, других государственных структурах. Мы живем в XXI веке, и не совсем правильно пользоваться инструментами, которыми пользовались еще в позапрошлом веке – бумажными письмами и прочим. Поэтому электронный документооборот, электронная подпись, которая будет внедряться постепенно, но, я очень надеюсь, очень быстро. Цифровизация позволит более полноценно выполнять обязательства между властью и гражданами, а также ускорит и упростит многие процессы [6].

Донецкая Народная Республика, несмотря на системный кризис в экономике промышленности, остается промышленным регионом. Социально-экономическому развитию ДНР препятствуют следующие основные общие экономические проблемы:

- резкая смена в 2014 г. типа действующей экономики;
- неспособность действующей до этого на территории Донбасса рыночной экономики к саморегулированию, в связи с

нахождением на кризисной стадии воспроизводственных циклов из-за военного положения;

- разрушение промышленных объектов, неиспользование мощностей имеющихся производств;

- невозможность использования всего имеющегося потенциала территории;

- усложнение межотраслевых и иных хозяйственных отношений, приведших к критической утере сложившихся связей по источникам и поставкам сырья, рынкам сбыта, продукции и пр., и до сегодняшнего времени сформированных лишь частично;

- политическая изоляция, препятствующая формированию новых связей;

- преимущественно общественный характер производства в Республике...

В период с 2014–2022 гг. происходит крайне умеренное восстановление экономики ДНР, что является недостаточным для продуцирования устойчивого экономического роста. В ДНР в 2020 году зарегистрировано 4323 новых субъекта хозяйствования – юридических и физических лиц-предпринимателей. Это объясняется:

- экономической активностью населения, в том числе, за счёт возвращающихся жителей, так как подавляющее большинство новых субъектов – это физические лица-предприниматели;

- импортозависимой экономикой, вследствие чего подавляющее большинство новых субъектов относятся к сфере торговли [7,8].

Количество зарегистрированных лиц-предпринимателей в 2020 году на 23,5% больше, чем в 2019 году, но не все из них ведут хозяйственную деятельность - только 2946 субъектов ведут хозяйственную деятельность с предоставлением форм отчётности. В течение года были открыты и ликвидированы 76 субъектов, ещё 47 субъектов – неприбыльные предприятия, учреждения и организации, в основном – это спортивные и религиозные.

Таким образом, на территории ДНР создают объём производства только 68% лиц-предпринимателей из числа зарегистрировавшихся.

В 2022 году одним из эффективных направлений является налаживание и упорядочение малого и среднего бизнеса в

освобожденных районах. К настоящему времени регистрацию прошли 97 предпринимателей [9, с.163]

Оценка условий ведения предпринимательской деятельности малого и среднего бизнеса ДНР на основе индекса Doing Business показала, что улучшение условий ведения предпринимательской деятельности малого и среднего бизнеса не является значительным и не оказало влияние на уровень теневой экономики ДНР, значение которого не изменилось и осталось на прежнем уровне [10, с. 127].

Мерами поддержки малого и среднего бизнеса ДНР являются:

- снижение или полная отмена налоговых начислений (индивидуальный подход);
- льготное кредитование по льготной процентной ставке;
- фонд поддержки промышленности, который создаст условия МСП для быстрого старта [11];
- переход к цифровой экономике.

Переход к цифровой экономике влияет на цифровизацию малого и среднего бизнеса. Значительное влияние на цифровизацию бизнеса оказывает государство, так как у него есть не только экономические (увеличение доходов, добавленной стоимости в государстве, улучшение инновационного потенциала и т. д.), но и социальные цели (развитие инновационной культуры, повышение качества и уровня жизни населения, повышение уровня образования, создание технологической инфраструктуры и т. д.) [12], а также клиенты, партнеры и конкуренты. Движущие силы или драйверы процесса трансформации бизнес-моделей МСБ можно разделить на условно внешние и внутренние (табл. 1). Наиболее важными внутренними драйверами для самого бизнеса являются рост доходов, снижение издержек, выход на новые рынки, оптимизация бизнес-процессов, а внешними – конкуренция, ожидания клиентов, новые стандарты, новые бизнес-модели.

Таблица 1

Движущие силы или драйверы процесса трансформации бизнес-моделей МСБ

Драйвера	
Внутренние	Внешние
Повышение гибкости бизнес-модели	Давление конкурентов
Рост доходов	Новые бизнес-модели
Повышение эффективности	Цифровые технологии и возможности
Оптимизация цепочки создания стоимости	Новые стандарты

Продолжение табл. 1

Сотрудничество	Подрывные конкуренты
Оптимизация бизнес-процессов	Экономика совместного потребления
Снижение издержек	Ожидания клиентов
Стратегия цифровой трансформации	Новые способы взаимодействия с клиентами
Выход на новые рынки	Новые рынки
Создание новой инновационной продукции	Цифровые платформы

Необходимо выделить основные драйверы цифровой трансформации малого и среднего бизнеса ДНР, а также определить степень заинтересованности в реализации этих драйверов (табл. 2).

Таблица 2

Драйверы цифровой трансформации бизнеса

Драйвер	Правительство	Предприятие	Предприятия из родственных	Рынок	Отрасль
1	2	3	4	5	6
Цифровые технологии	+++	+++	+++	++	++
Бизнес-модели		+	+		
Клиенты		+++	+++		
Оптимизация бизнес-процессов		+++			
Эффективность бизнеса		+++	++		
Новый рост доходов	++	+++	+		
Снижение затрат		+++			+
Стратегия цифровой трансформации		+++			
Цифровые платформы	++	+++	++	++	++

Перспективы и тренды развития новых моделей бизнеса говорят о том, что МСБ, успевающие за технологическим развитием, инвестирующие в свой цифровой рост и создающие свои собственные технологии смогут построить новые устойчивые

конкурентные преимущества и сильно оторваться от существующих конкурентов.

Игнорирование бизнесом внедрения новых технологий и изменения бизнес-процессов может привести к тому, что в будущем компания потеряет интерес своих потребителей к их продукции или услугам, так как на рынке будет присутствовать более отвечающая их изменяющимся запросам и глобальным технологическим трендам компания.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Особенностью действующей экономической системы ДНР является:

- «ручное управление», что свидетельствует, с одной стороны, о необходимости такого вида управления в особых условиях, как способе эффективного управляющего воздействия на чрезвычайную обстановку в целях ее стабилизации и ликвидации негативных последствий. С другой стороны, длительность «ручного управления» в любых экономических системах свидетельствует о проявлении институционального кризиса и деформации существующей экономической системы;

- интенсивное влияние геополитического фактора на неопределенность экономического развития ДНР. Это означает, что МСБ ДНР будет функционировать, учитывая риски неопределенности перспектив развития.

Технология управления экономическим ростом на длительном отрезке времени для ДНР предполагает создание условий для научно-технического развития, повышающего объем релевантного знания, воплощенного в новых благах, формирующих новые потребности, и синтезе накопленных знаний. Активация трехмерной модели интеграции, встроенность ее элементов (образование, наука и производство) в технологические цепочки, совместные научные исследования, образовательные программы с РФ позволят экономике ДНР приобрести устойчивость в долгосрочной перспективе.

Постоянные процессы преобразований бизнес-моделей стали неотъемлемой частью функционирования МСБ, что связано с конкурентной борьбой, возрастающими требованиями потребителей, развитием цифровых технологий и появлением новых отраслевых решений для оптимизации бизнес-процессов.

Своевременная реакция на тренды в области цифровизации бизнес-моделей, анализ и применение возникающих прогрессивных технологий, которые по прогнозам исследователей будут актуальными на рынке в рамках оптимизации бизнес-процессов и совершенствования цепочки создания ценности смогут помочь МСБ оставаться конкурентоспособным и иметь устойчивые преимущества на долгосрочной перспективе.

Список использованных источников

1. Макаров И.Н., Широкова О.В., Арутюнян В.А., Путинцева Е.Э. Цифровая трансформация разномасштабных предприятий, вовлеченных в реальный сектор российской экономики // Экономические отношения. 2019. № 9–1. С. 313–326.

2. Шпилева А.А. Процессы цифровизации в компаниях малого и среднего бизнеса в условиях пандемии. URL :<https://1economic.ru/lib/111637>. Текст: электронный.

3. Буров В.Ю., Капитонова Н.В., Кайбалина Н.Б. О роли малого предпринимательства и образования в развитии цифровой экономики/ Фундаментальные исследования. – 2018. – № 4. – с. 44-49.

4. Гарнов А.П., Быкова О.Н. Цифровая экономика как метод интеграции в мировое пространство/ Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. – 2020. – № 4(112). – с. 5-12.

5. Гарнов А.П., Быкова О.Н., Перепелица Д.Г. Дигитализация экономики: проблемы и перспективы // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. – 2020. – № 3. – с. 81-84.

6. Пушилин Д.В. В ДНР проведут цифровизацию органов власти. URL :<https://newsua.ru/news/15867-v-dnr-provedut-tsifrovizatsiyu-organov-vlasti>. Текст: электронный.

7. Лошинская Е.Н. Стратегические императивы государственной поддержки малого и среднего бизнеса ДНР. / Социализация государственной экономической политики: выбор Донбасса как необходимость: коллективная монография / под ред. Л.Б. Костровец. – Донецк: ДОНАУИГС, 2022. – 731 с. – С. 153-169.

8. Итоги деятельности Минэкономразвития в сфере предпринимательства за 2020 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mer.gov-dnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8744&catid=8&Itemid=

9. Власти ДНР налаживают малый бизнес в освобожденных районах. –URL:<https://eadaily.com/ru/news/2022/03/21/vlasti-dnr-nalazhivayut-malyu-biznes-v-osvobozhdennyh-rayonah>

10. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред.

А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2021. –360 с.

11. В ДНР готовят меры поддержки малого и среднего бизнеса. – URL:<https://regnum.ru/news/polit/3517496.html>

12. Куликова Д.С. Цифровизация бизнес-моделей: глобальные тренды и перспективы развития. Инновации и инвестиции №4, 2022, С.54-58.

УДК 330.34:332.012.2

DOI

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОТЕНЦИАЛА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

**МАКАРЕНКО Ю.С.,
ассистент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Оценка компонентов потенциала хозяйствующих субъектов призвана обеспечить наиболее эффективное использование ресурсов, их стабильное функционирование, обеспечивающее восходящее развитие, защиту от внешних и внутренних угроз. В условиях жесткой конкуренции владельцу бизнеса целесообразно не только осуществлять стратегическое позиционирование товара и самого предприятия, но и разрабатывать тактические действия на основе детального анализа потенциала предприятия. На основе анализа составляющих потенциала заинтересованное в его оценке лицо может скоординировать свои действия по устранению негативных факторов влияния на деятельность хозяйствующего субъекта или будет добиваться более сильного развития факторов.

Ключевые слова: экономическая деятельность, экономический потенциал, социально-экономическое развитие, анализ составляющих потенциала, эффективность экономического развития.

COMPONENTS OF THE POTENTIAL OF BUSINESS SUBJECTS BY TYPES OF ECONOMIC ACTIVITY IN THE SYSTEM OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS

**MAKARENKO J.S.,
Assistant of Accounting and Audit Department,
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**